

ПЕДАГОГО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

Байжанов Бабил Баходирович

Независимый соискатель Центра исследований
развития высшего образования

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17880134>

Понятие «профилактика», в переводе с греко-латинского языка, означает «предупреждение», «защита». Профилактика — это система педагогических, психологических, социальных и медицинских мер, направленных на предотвращение факторов, отрицательно влияющих на развитие личности.

По мнению учёных СНГ Л. Л. Романовой и О. Ф. Вечкановой, «профилактика» — это понятие, связанное с планируемыми действиями, направленными на предупреждение какого-либо неблагоприятного явления, то есть деятельность, ориентированная на устранение причин, которые могут привести к определённым негативным последствиям.

Под профилактикой, прежде всего, понимаются научно обоснованные и своевременно осуществляемые действия, направленные на:

предотвращение физических, психологических или социально-культурных проблем, которые могут возникнуть у отдельных лиц или групп риска;

сохранение, поддержание и защиту нормального образа жизни и здоровья людей;

содействие достижению личных целей и полному раскрытию внутреннего потенциала личности.

В большинстве научных анализов и исследований понятие «профилактика» рассматривается как средство предупреждения правонарушений или борьбы с ними.

Всемирная организация здравоохранения (WHO) классифицирует профилактические меры следующим образом:

Первичная профилактика — является наиболее массовой формой и направлена на предотвращение возникновения и развития возможных будущих проблем в поведении человека.

Вторичная профилактика — осуществляется в отношении лиц, входящих в группу риска, то есть тех, у кого высока вероятность появления поведенческих проблем. В данном случае меры направлены на устранение проблемы на её ранних этапах.

Третичная профилактика — проводится в отношении лиц, у которых уже имеются поведенческие проблемы. Основная цель здесь — решение существующей проблемы или предотвращение её дальнейшего углубления.

В ходе исследования также было сделано заключение о целесообразности рассмотрения взаимосвязи правонарушений и профилактики правонарушений.

В Законе Республики Узбекистан «О профилактике правонарушений» № ЗРУ-371 даётся следующее определение понятия «правонарушение»:

правонарушение — это виновное противоправное деяние (действие или бездействие), за совершение которого предусмотрена административная или уголовная ответственность.

Профилактика правонарушений — это система правовых, социальных, организационных и иных мер общей, специальной, индивидуальной и виктимологической профилактики, применяемых с целью сохранения и укрепления правопорядка, выявления правонарушений, их пресечения, а также выявления и устранения причин и условий, способствующих их совершению.

В статье 4 Закона определены основные задачи профилактики правонарушений, к которым относятся:

обеспечение защиты прав, свобод и законных интересов личности;
повышение правового сознания и правовой культуры в обществе, укрепление законности, формирование нетерпимости к коррупции;
выявление, изучение и устранение причин правонарушений и условий, способствующих их совершению;

социальная реабилитация и социальная адаптация потерпевших от правонарушений, лиц, склонных к совершению правонарушений, совершивших правонарушение, включая ранее судимых и освобождённых из мест лишения свободы;

снижение риска превращения физических лиц в жертв правонарушений;

обеспечение взаимодействия и координации деятельности органов и учреждений, непосредственно осуществляющих профилактику правонарушений и участвующих в ней.

В Законе в качестве основных принципов профилактики правонарушений определены: законность, гуманизм, системность,

приоритет убеждения, дифференциация мер воздействия и индивидуальный подход.

Также в данном нормативно-правовом документе виды профилактики правонарушений определены следующим образом:

- общая профилактика правонарушений;
- специальная профилактика правонарушений;
- индивидуальная профилактика правонарушений;
- виктимологическая профилактика правонарушений.

Следовательно, виды профилактики можно различать исходя из факторов, воздействующих на объекты профилактики:

профилактика факторов и условий, вызывающих совершение правонарушений;

профилактика поведения лиц, которые могут совершить правонарушение или уже его совершили;

профилактика факторов, влияющих на развитие личности;

деятельность, направленная на снижение риска превращения отдельных лиц в потенциальных жертв противоправных действий, осуществляемая на основе сотрудничества государства и общественности, то есть виктимологическая профилактика.

В рамках исследования были научно раскрыты ещё два направления — понятия профилактической среды и профилактической среды в образовательных учреждениях.

Профилактическая среда — это совокупность целенаправленных педагогических, психологических, правовых и социальных условий, направленных на предотвращение правонарушений, девиантного поведения, социальной дезадаптации и психологико-нравственных проблем у личности или социальной группы.

Опираясь на ранее проведённые исследования, профилактическую среду в образовательном учреждении можно понимать как комплекс мер, обеспечивающих развитие обучающегося в безопасной, здоровой и свободной среде.

При этом профилактическая среда в общем социально-философском значении — это передача норм поведения, определяемых макрофакторами, обеспечивающими адаптацию человека к требованиям общества и условиям жизни;

в педагогическом значении — это специально организованный и управляемый системный процесс воздействия со стороны

образовательных учреждений, родителей и социальных институтов на личность, её поведение, мировоззрение, духовно-нравственный мир, а также результат воспитательной деятельности.

Обобщая вышеизложенные идеи, можно заключить:

в высших образовательных учреждениях меры по профилактике правонарушений среди студентов должны реализовываться поэтапно, в проектной форме. Такой системный подход к организации профилактического процесса позволяет эффективно решать поставленные цели и задачи.

Результаты исследования показывают, что создание системной и эффективной профилактической среды в высших образовательных учреждениях должно основываться на следующих методологических подходах:

Философский подход — системный анализ сложных взаимоотношений между человеком и обществом; выявление духовных рисков новых социальных тенденций (цифровизация, индивидуализация, массовая культура, глобализация, информационное воздействие) и уделение особого внимания их учёту при определении и реализации профилактических мер.

Педагогический подход — компетентностный подход (формирование у студентов личностных, правовых, нравственных и информационно-безопасностных компетенций); личностно-ориентированный подход (рассмотрение студента не как объекта, а как субъекта профилактики); интерактивное обучение (формирование личной ответственности через кейсы, дебаты, тренинги).

Психологический подход — учёт внутренних потребностей студентов, их стрессоустойчивости, способности воспринимать и правильно оценивать факторы риска, а также поддержание эмоционального баланса через психопрофилактику.

Социальный подход — выявление девиантного поведения, социальных рисков и уровня массового влияния среди студентов; социометрический анализ студенческой среды; работа с конфликтогенными и групповыми рисковыми категориями обучающихся.

Коллаборативный подход (collaborative approach) — системная модель взаимодействия различных социальных институтов, заинтересованных сторон и общественных организаций в деятельности по предотвращению правонарушений. Его сущность заключается в координации

профилактических задач между учреждениями и распределении социальной ответственности.

Проведённый анализ и результаты исследования позволяют сделать вывод, что эффективность профилактической среды в высших образовательных учреждениях должна совершенствоваться за счёт гармоничного сочетания социальных, педагогических, правовых, психологических и информационных профилактических систем, а также сотрудничества социальных институтов.

Использованная литература:

1. Gerbekov I.I. Понятие и виды профилактики правонарушений. Юридическая наука и правоохранительная практика 4 (42) 2017.
2. Л.Л. Романова, О.Ф. Вечканова. Социальная профилактика как технология социальной работы с несовершеннолетними правонарушителями. Журнал Сибирского федерального университета. Серия «Гуманитарные науки». – 2011. – Т.4. – № 8.
3. Guidelines on mental health promotive and preventive interventions for adolescents: helping adolescents thrive. World Health Organization 2020.
4. Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари тўплами., 2014 й